

IMPACTO DO ISOLAMENTO SOCIAL NA QUALIDADE DE VIDA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19- REVISÃO INTEGRATIVA

Deixe um comentário / Artigos científicos, Edição 108/Mar22 – Volume 26 / Por Revista NovaFisio

Para consultar o DOI deste artigo, entre no site <https://www.doi.org/> e no local indicado, digite: **10.5281/zenodo.6336036** e clique em SUBMIT.

Impacto of social isolation on the quality of life during the covid-19 pandemic

Autoras

Renata Ribeiro Durães¹

Silvia Beatriz Oliveira da Silva²

¹Docente do Curso de Fisioterapia Faculdade Santo Agostinho. Montes Claros MG – Brasil

Docente do Curso de Fisioterapia das Faculdade Integradas FUNORTE. Montes Claros MG – Brasil

²Discente do Curso de Fisioterapia Faculdade Santo Agostinho. Montes Claros MG – Brasil

RESUMO

Objetivo: Identificar a qualidade de vida durante o isolamento social na pandemia da covid-19.

Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa (RI) desenvolvida a partir da seleção sistemática da literatura científica desenvolvida por meio de busca de artigos relacionados ao tema em bases de

dados indexados National Library of Medicine (PubMed), nas bases de dados Scielo, the Physiotherapy Evidence Data base (PEDro), Google acadêmico e LILACS em português e inglês com acesso gratuito. Com publicações com critérios de inclusão artigos originais, estudo transversal, publicados entre 2019 e 2021, cuja a população tenha idade de 18 anos a 90 anos. Critérios de exclusão artigos de revisão. **Resultados:** foram encontrados 34 artigos, dos quais, após análise, foram selecionados 16 artigos seguindo os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos.

Conclusão: É possível perceber que o impacto do isolamento social evidenciou uma significância na qualidade de vida, impacto tanto socioeconômico, quanto na saúde, consequências psicossociais e psicológicas devido ao alto índice de estresse, dos níveis de ansiedade, depressão, insônia, sobrecarga de trabalho, aumento do consumo do álcool, tabaco, alimentos ultraprocessados e a redução da atividade física.

Palavra-chave: Qualidade de vida; Saúde mental; Saúde Física; Isolamento social; Coronavírus.

INTRODUÇÃO

Com o início da pandemia da doença síndrome respiratória aguda grave – novo coronavírus-2 (SARS-CoV-2), também conhecido como COVID-19, tem sido considerada uma emergência de saúde pública em todo o mundo. Desde que esta doença pandêmica foi relatada pela primeira vez em Wuhan, China, em dezembro de 2019, avança por mais de 100 países e continentes de diferentes culturas e nacionalidades^{1,2}.

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou surto de COVID-19, levando a maioria dos governadores dos continentes emitirem ordens de isolamento social, fazendo com que a maior parte da população fique confinado em suas casas e apenas trabalhadores essenciais como profissionais da área de saúde autorizados a deixar suas casas³.

Devido a rápida disseminação da doença, à carência de informações sobre a patogênese do vírus e dos tratamentos, períodos de incubação, tratamento farmacológico, passaram a instalar medidas preventivas de maneira a reduzir o aumento da doença, uso obrigatório de máscaras, a lavagem frequente das mãos, uso do álcool em gel, distanciamento social no qual as pessoas devem manter uma distância de um metro para evitar aglomerações, foram algumas das instruções passadas enquanto outras evidências estão sendo estudadas e produzidas de modo conjunto em que o mundo esforça-se para minimizar os danos^{4,5}.

Muito se discute no atual contexto social, medidas que promovem maior qualidade de vida, como a capacidade de cada indivíduo possui para satisfazer suas necessidades humanas e pensando em que cada indivíduo apresenta um ponto de vista diferente, variando de acordo com seus costumes, vivências e princípios. A qualidade de vida requer necessidades que devem ser aceitáveis como elementos ao direito à saúde como necessidades ao saneamento básico, à moradia e à mobilidade; boa alimentação; acesso ao lazer; à água tratada; educação; transporte; emprego, etc. E os aspectos emocionais são importantes, tendo em vista que as necessidades

humanas estão relacionadas às posses básicas como as relações afetivas, sexuais, culturais e é preciso sentir-se seguro, produtivo e saudável^{6,7}.

Diante de uma mudança radical nos costumes, a restrição social pode levar a uma redução das atividades físicas, à má alimentação, resultando em danos à saúde, como alteração do peso corporal, aumento de doenças crônicas não transmissíveis devido ao sedentarismo, a alteração dos hábitos alimentares, consumo de álcool, tabaco e outras substâncias que aumentaram como forma de distração ou até por consequência do estresse, ansiedade e depressão, devido às restrições afetando assim na qualidade de vida desses indivíduos. O isolamento social apontado como a medida mais efetiva apresenta repercussões como suspensão das atividades de creches, escolas; restrição do comércio; alteração da jornada de trabalho; academias de ginástica, clubes esportivos, utilização da modalidade de home office. Com o distanciamento social, a uma limitação das atividades esportivas e de lazer fora de nossas casas, fazendo com que aumente também o hábito de assistir à televisão e o uso das redes sócias, as crianças e os idosos vão exigir mais do que exigem em tempos normais, porque vão ter mais dificuldades nas mudanças de rotina, fazendo com que busquem por atividades alternativas para que se possam sentir saudáveis e mais seguros⁸⁻⁹.

Vale destacar que a prática regular de exercícios físicos é capaz de fortalecer o sistema imunológico, inclusive diminuindo a incidência de doenças transmissíveis como as infecções virais, tais como o novo coronavírus SARS-CoV-2, além de diminuir a ansiedade e o estresse percebido¹⁰⁻¹¹.

Além do mais, a pandemia aumentou a preocupação com o acesso a recursos como alimentos e estresse relacionado à disponibilidade dos mesmos, levando a presença de transtornos psicológicos comprometendo a qualidade de vida³.

Surgiu um aumento da prevalência de transtornos mentais, agressividade, fadiga por alguns serem profissionais de saúde da linha de frente, episódios de pânico, sensação de temor às medidas adotadas, ansiedade e depressão podendo afetar na saúde mental, nos direitos sexuais, reprodutivos e tendo mudanças no cenário das decisões sobre fertilidade¹²⁻².

Com o isolamento social a pessoa tem uma percepção diferente de solidão e a confiança e satisfação com seus relacionamentos. Uma pessoa pode se sentir isolada mesmo quando tem contato frequente com outras pessoas e, inversamente, pode não se sentir isolada mesmo quando o contato é limitado com outras pessoas¹³. Um meio eficiente para alcançar o bem-estar psíquico e social, é a rede de apoio, o que se tornou reduzido devido ao isolamento social, uma vez que os amigos e familiares deixam de se fazer presentes fisicamente¹⁴.

Diante do atual cenário, faz-se necessário a investigação do impacto do isolamento social na qualidade de vida durante a pandemia da covid-19. Assim o presente trabalho tem como objetivo identificar a qualidade de vida durante o isolamento social na pandemia da COVID-19, bem como a saúde mental e física.

MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa (RI) desenvolvida a partir da seleção sistemática da literatura científica focada no impacto do isolamento social na qualidade de vida durante a pandemia da COVID-19. Os critérios de inclusão foram artigos originais, estudo transversal, publicados entre dezembro 2019 e outubro de 2021, cuja a população tenha idade de 18 anos a 90 anos. Os artigos utilizados na elaboração deste trabalho foram selecionados a partir do banco de dados National Library of Medicine (PubMed), nas bases de dados Scielo, the Physiotherapy Evidence Database (PEDro), Google acadêmico, LILACS em português e inglês com acesso gratuito. Os critérios de exclusão foram artigos de revisão. Utilizou-se para busca dos artigos os seguintes descritores e suas combinações na língua portuguesa: “Qualidade de vida”; “saúde mental”; “saúde física”, “Isolamento social” e “Coronavírus”.

Inicialmente, foram encontrados 34 artigos, dos quais, após análise, foram selecionados 15 artigos seguindo os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos

Os dados apresentados no Quadro 1 foram agrupados conforme a etapa de seleção e apresenta informações gerais dos seis artigos selecionados sobre qualidade de vida. O Quadro 2 retrata informações gerais sobre seis artigos selecionados sobre saúde mental, no Quadro 3 descreve sobre três artigos escolhidos sobre saúde física. Nesta etapa, foram analisados estudos (autoria e ano), tipo de estudo, amostra, objetivos, sexo (proporção), idade média, instrumentos utilizados.

RESULTADOS

Quadro 1- Qualidade de vida e o impacto do isolamento social

Estudos (Autoria e ano)	Tipo de estudo	Amostra	Objetivos	Sexo (e proporção)	Idade média	Instrumentos utilizados
Alvarenga et al. (2020)	Transversal de caráter descritivo	35	Avaliar a percepção da qualidade de vida de professores das redes públicas e privadas de ensino mediante a pandemia da COVID-19	Homens (20%) e Mulheres (15%)	38,60 anos	WHOQOL-BREVE – Instrumento que se propõe a avaliar a Qualidade de Vida, sendo composto por 26 questões, formulário eletrônico on-line viabilizada por meio do aplicativo Google Forms

Greco et al. (2021)	Transversal	41	Comparar a qualidade de vida, a percepção da saúde e renda entre famílias com e sem risco socioeconômico durante a pandemia da COVID-19	Grupo de risco (G-R) 19 mães e grupo sem risco (GSR), composto por 22 mães.	G-R= 25,10 anos GSR= 33,59 anos	O World Health Organization Quality of Life-Bref (WHOQOL-Bref) composto por dois itens gerais sobre a percepção da qualidade de vida e da satisfação com a saúde, e outros 24 itens relativos aos domínios físico, psicológico, social e meio ambiente. Percepção da saúde e renda mensal foi mensurada por meio de um questionário elaborado pelos autores
Caliari et al. (2021)	Transversal e analítico	572	Avaliar a QV dos profissionais de enfermagem durante a pandemia de COVID-19 e analisar os fatores relacionados.	Homens (64%) Mulheres (508%)	36,4 anos	World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-bref), para avaliar a QV, por um questionário de caracterização da população com dados sociodemográficos (região de residência, sexo, idade, escolaridade e atuação)

						profissional), de condições de trabalho (carga horária semanal, número de vínculos de trabalho, local de atuação e carga horária semanal)
Bezerra e cols. (2020)	Transversal	16.440	Descrever, a partir da percepção dos respondentes, aspectos relacionados ao comportamento das pessoas e como estas estão sendo afetadas durante o isolamento social imposto pela pandemia da COVID-19.	Mulheres (69%) e Homens (31%).	41 anos	Questionário foi elaborado no Google Forms, disseminado por redes sociais, com questões sobre o perfil socioeconômico e fatores associados ao isolamento, com dezessete perguntas objetivas no formato de pesquisa de opinião, estruturado em quatro partes, para identificar o máximo de dados relacionados aos objetivos.
Malta et al. (2020)	Transversal	45.161	Descrever as mudanças nos estilos de vida, quanto ao consumo de tabaco, álcool, alimentação e atividade física,	Mulheres (53,6%) e Homens (46,4%)	NE-18-60)	Questionário online produzido pelos próprios autores, coleta de dados sociodemográficos estudados foram 'sexo' (feminino;

			no período de restrição social consequente à pandemia da COVID-19			masculino) e 'faixa etária'. O aumento do número de cigarro, consumo de bebida alcoólica, hábitos alimentares, prática de atividades físicas comportamento sedentário foi avaliado pelo tempo dispendido diante da TV e do computador, construído utilizando-se o aplicativo RedCap (sigla em inglês, para Research Electronic Data Capture).
Romero et al. (2021)	Descritivo, corte-transversal	9.173	Caracterizar a população idosa brasileira durante a pandemia de COVID-19, considerando suas condições de saúde, socioeconômicas, desigualdade de sexo, adesão ao distanciamento social e sentimento de tristeza ou depressão	Homens (3.969) e Mulheres (5.204)	60+	Coleta dos via web, por meio de questionário autopreenchido. Condição da moradia, atividade econômica, renda familiar, distanciamento social total foi adotado, situação socioeconômica, do domicílio e de trabalho dos idosos segundo a adesão ao distanciamento social durante a

						<p>pandemia de COVID-19.</p> <p>Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) de risco para a COVID-19, comorbidades, estado de saúde e sintomas de COVID-19 e sentimento de tristeza, ansiedade e solidão segundo sexo. Brasil, 2020</p>
--	--	--	--	--	--	--

NE= não especifica.

Quadro 2- Saúde mental durante a covid-19

Estudos (Autoria e ano)	Tipo de estudo	Amostra	Objetivos	Sexo (e proporção)	Idade média	Instrumentos utilizados
Barros et al. (2020)	Transversal	45.161	<p>Analisar a frequência de tristeza, nervosismo e alterações do sono durante a pandemia de COVID-19 no Brasil, identificando os segmentos demográficos mais afetados</p>	Mulheres (53,6%) e Homens (NE)	NE (18-60+)	<p>Questionário, elaborado com a utilização do aplicativo RedCap (Research Electronic Data Capture), que consiste em uma plataforma digital de coleta, gerenciamento e disseminação de dados, foi preenchido por telefone celular ou computador com acesso à internet.</p>

Pinheiro et al. (2020)	Transversal	656	Adentrar neste universo ao focar, sob a ótica desta emoção, o seu impacto sobre a análise de gênero (1) verificar se há diferenças quantitativas em relação ao estresse percebido por homens e mulheres no enfrentamento da Covid-19 em situação de distanciamento social, (2) se tal diferença afetaria homens e mulheres da mesma forma, (3) aprofundar discussões que subsidiem as políticas públicas de enfrentamento à pandemia em pessoas com alto nível de estresse percebido	Mulheres (81%) e Homens (19%)	NE (18-85)	Escala de Estresse Percebido (EEP-10) e questionário, os quais foram distribuídos através do Google Forms nas redes sociais.
Rocha et al. (2021)	Transversal descritivo	84	Analisar os níveis de depressão, ansiedade e	Mulheres (83,3%) e Homens (16,7%)	25,9	Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse (DASS-21),

			estresse em estudantes universitários durante a pandemia do Covid-19			com utilização do Google forms
Lipp ¹ , & Lipp ² . (2020)	Transversal	3.223	Conduzir um levantamento da prevalência de stress na quarentena de acordo com auto percepção dos brasileiros; – Levantar prevalência de depressão, crises de pânico e ansiedade nos respondentes – Identificar as doenças físicas mais presentes na amostra; – Verificar se os brasileiros achavam que o stress diminuiu, aumentou ou continuou igual, comparando-se o período antes e durante a quarentena; - Mapear as maiores fontes de stress do momento, verificando o que mais estava	Mulheres (83%) e Homens (17%)	NE- (18 – 85)	Questionário usado anteriormente na pesquisa 2017 Stress in Brazil (Lipp, M. Lopes, Lipp, L., & Falsetti, 2020) procedendo-se ao acréscimo de itens relacionados com a pandemia atual. Questionário on-line: (1) a prevalência de stress, depressão, ansiedade e doenças físicas presentes, (2) as estratégias de enfrentamento utilizadas, (3) os estressores presentes, (4) o nível de confiança nas decisões das autoridades e (5) o quê de positivo a quarentena estava trazendo para os respondentes.

			causando stress no trabalho e na vida pessoal; – Verificar o nível de confiança nas medidas governamentais que estavam sendo tomadas; – Mapear as estratégias de enfrentamento a que o brasileiro utilizava para lidar com seus desafios.			
Duarte et al. (2020)	Transversal e quantitativo	799	Verificar os fatores associados a indicadores de sintomas de transtornos mentais em residentes do Rio Grande do Sul, durante o período inicial da política de distanciamento social decorrente da pandemia de COVID-1	Mulheres (82,7%)	36,56	Questionário sociodemográfico, de distanciamento social e ao Self-Report Questionnaire (SRQ-20).
Bezerra et al. (2020)	Quantitativa, descritiva e analítica,	3.836	Caracterizar o perfil da população brasileira que está em IS e	Mulheres (73,5%) e Homens (26,5)	NE- (30-39)	Questionário online desenvolvido no Formulários Google. Sociodemográficos

identificar
preditores de
estresse
psicossocial

(faixa etária, sexo, estado civil, local de residência, escolaridade, renda familiar e redução de renda familiar após isolamento social, vínculo empregatício, número de moradores em domicílio), bem como aspectos relacionados ao Impacto psicossocial consequente do distanciamento social, os quais versaram sobre: medo de ser infectado pelo vírus; preocupação se alguém tem que sair do domicílio; interferência do isolamento social na rotina diária; como lidam com o sentimento de tristeza ou preocupação; se procuraram ajuda profissional, se realizam outras atividades se pensaram em uma solução; se houve mudança no

padrão de sono; se
sintomas físicos
afetam a rotina
diária, dificuldade
de concentração
ou “branco na
mente” durante
isolamento social.

NE= não especifica.

Quadro 3- impacto da saúde física durante a pandemia da COVID-19.

Estudos (Autoria e ano)	Tipo de estudo	Amostra	Objetivos	Sexo (e proporção)	Idade média	Instrumentos utilizados
Costa et al. (2020)	Cunho descritivo- correlacional, transversal e de abordagem quantitativa	2.004	Investigar como as medidas de distanciamento social para o combate ao COVID-19 têm influenciado o nível de atividade física de adultos brasileiros	Mulheres (62,6%) e Homens (37,4%)	NE- (30- 44 anos)	Questionário estruturado com questões objetivas. O questionário incluiu quatro sessões. A primeira delas foi utilizada para obter o consentimento participar da pesquisa. A segunda sessão aspectos sociodemográficos e autoavaliação grupo de risco de saúde na pandemia do COVID-19 (resposta dicotômica para questão: Você se considera de um grupo de risco para

as consequências do COVID-19 na saúde?). A terceira e a quarta sessões foram organizadas considerando o período de recordatório: antes da pandemia e durante a pandemia (referente ao período de preenchimento do questionário). Sobre a prática de atividade física foram realizadas as quais contemplam a atividade física global, inseridas em um formulário do Google Forms.

Questionário Socioeconômico segunda parte questões pertinentes com a prática da AF no momento de Pandemia da COVID-19, sendo entre elas: se realizava AF antes da pandemia; se no momento da pandemia realizava AF; quais eram os impactos e

Alvarenga e Brito (2020).	Transversal	191	Verificar se a conduta das pessoas mudou em relação a AF regular com a chegada desta pandemia e se o perfil socioeconômico interfere para a prática da AF	Mulheres (69,1%) e Homens (30,9%)	26 – 45 anos
---------------------------	-------------	-----	---	-----------------------------------	--------------

						dificuldades e; s tem consciênci que a AF faz be sua saúde. O mecanismo de coleta de dados constituído na Plataforma Google® e expc via internet, sen através dos aplicativos possíveis e rede sociais, como: WhatsApp, Instagram e Facebook.
Rodrigues et al. (2020).	Observacional do tipo transversal	1.138	Analisar os fatores associados à prática de atividade física durante o distanciamento social induzido pela pandemia da COVID-19.	Mulheres (63,1%) e NE- Homens	18 – 39 anos	Questionário eletrônico, onlin anônimo, contendo perguntas relacionadas às características sociodemográfi dos participante bem como à pratica de atividade física frequência de realização.

DISCUSSÃO

Os estudos revelaram o impacto do isolamento social na qualidade de vida, devido à pandemia causada pela COVID-19, no qual provocou a instalação de medidas como o distanciamento social, isolamento, que afeta diretamente na saúde mental e física da população, de modo a conter o avanço da doença.

Achados na pesquisa de percepção da qualidade de vida de professores das redes públicas e privadas frente à pandemia do Covid-19¹⁵, verificou que os professores avaliados sofreram com o aspecto da qualidade de vida que se mostra em um nível muito baixo, devido a atual situação que esse público está vivendo, o distanciamento social, trabalho em home office onde os encontros são por redes sociais, com exceção do domínio físico que se encontrou de um nível satisfatório 70,71, oposto do estudo impacto dos aspectos psicossociais do trabalho na qualidade de vida dos professores que a média de pontos foi de 62,68¹⁶. O domínio psicológico o resultado encontrado foi de apenas 68,21 pontos que é uma pontuação média para os diferentes escores dos domínios de qualidade de vida do Whoqol Breve, já o domínio de relações sociais no estudo foi de 64,52 pontos, domínio do meio ambiente apresentou pior valor sendo 64,91 pontos, fazendo referência com resultados de outro estudo, onde a média de pontos foi de 60,7 pontos analisados na qualidade de vida e o esgotamento profissional de professores da rede pública do ensino médio e fundamental na cidade de Pelotas – RS¹⁷, quanto maior o esgotamento profissional menor é sua qualidade de vida, às condições como lazer, qualidade de transporte, saneamento básico, evidenciando uma perda na QV.

Impacto da pandemia da COVID-19 na qualidade de vida, saúde e renda nas famílias com e sem risco socioeconômico: em grupos não expostos apresentaram pontuações baixas, já a percepção sobre saúde durante a pandemia das mães G-R (grupo risco) 21,1% contaram que o seu estado de saúde piorou muito, enquanto que no G-SR (grupo sem risco) 4,5% das mães descreveram que o estado de saúde agravou. Em relação à renda, as famílias do G-R 89,5% foram beneficiadas com o auxílio emergencial do governo, 15,8% responderam que ficaram sem renda e 31,6% relataram que a renda diminuiu, enquanto que no G-SR nenhuma mãe ficou sem renda e 22,7% das mães descreveram que a renda diminuiu, ou seja, agravou o estado de saúde, o domínio do meio ambiente e reduziu ainda mais a renda familiar do grupo de baixo nível socioeconômico quando comparadas com o grupo não exposto aos riscos sociais¹⁸.

Além disso, a renda familiar foi menor que um salário mínimo para 31,9% dos idosos, ocorrendo assim um aumento da vulnerabilidade econômica, e a percepção de piora da saúde durante a pandemia foi relatada por 21,9% dos idosos. 58% dos idosos possuem doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 64,1% da população idosa faz parte do grupo com acentuado risco, seja por ter pelo menos uma doença crônica não transmissível (DCNT) ou por ser fumante ativo. Os idosos que aderiram ao distanciamento social total sentiram-se tristes com mais frequência 30,5% e sentimentos de solidão pelo distanciamento dos amigos e familiares na pandemia foi relatado por metade dos idosos, mais frequente na população idosa feminina. 23,8% das mulheres idosas moram sozinhas mais regularmente do que os homens, os idosos que moram sozinhos podem necessitar de ajuda para adquirir alimentos, suporte afetivo, cuidados à saúde, impactando na QV¹⁹.

Foi constatado que a percepção da qualidade de vida dos profissionais de enfermagem avaliados evidenciou que o domínio social, alcançou o pior escore na avaliação, o total médio da QV foi de

56,79, com maior pontuação do domínio físico 59,77%, psicológico 56,77%, meio ambiente 55,20% e social 54,95% a um aumento da carga horaria para 50 horas, o uso de medicamentos para dormi é constante pelos profissionais, a um aumento de pacientes e cuidados, tensão estresse entre os membros da equipe, os participantes ponderaram ter alguma dificuldade relacionada à satisfação com as relações pessoais e rede de apoio ²⁰.

As populações pobres estão sofrendo um impacto maior do isolamento, principalmente em relação à renda. 48,8% do domínio social foi o aspecto mais afetado entre pessoas com maior escolaridade e renda. 73% dos entrevistados descreveram um certo grau de estresse devido ao isolamento social, já em média 80% relataram algum tipo de estresse familiar, 67% apresentaram mudanças na rotina do sono, 20% pararam de ganhar dinheiro em função do isolamento social, 40% estão fazendo exercício físico e 60% dos participantes não estão realizando nenhuma atividade física²¹.

A pandemia da COVID-19 e as mudanças no estilo de vida dos brasileiros adultos, houve um aumento do consumo de cigarros, bebidas alcoólicas e além do aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. 12,0% eram fumantes, com maior prevalência de homens 13,8%, 34% dos fumantes descreveram ter aumentado o consumo de cigarros durante a pandemia, foi observado que 22,5% teve aumento do consumo de 10 cigarros por dia, sendo essa taxa maior entre o sexo feminino de 28,9% e 5,1 % dos participantes teve aumento de 20 cigarros por dia. Em relação ao aumento do número de cigarros fumados por dia, é importante destacar que o uso do tabaco aumenta com a ocorrência de vários estressores ambientais, como conflitos armados, desastres não naturais e outras emergências em saúde ⁹. Houve um aumento do consumo de bebida alcoólica sendo 17,6% da população adulta sem diferenças de sexo, o menor domínio de bebidas alcoólicas correspondeu aos idosos, adultos de 30 a 39 anos de idade 24,6% obteve a maior prevalência. O consumo de alimentos saudáveis diminuiu, tendo assim o aumento do consumo de alimentos não saudáveis como congelados de 10,0% para 14,6% ²².

Os problemas de sono foram agravados naquelas pessoas com história prévia 48%. Além disso, 43,5% da população adulta que não oferecia problemas relacionados ao sono, relataram início dos mesmos. 40,4% dos entrevistados se sentiram frequentemente tristes ou deprimidos durante a pandemia e 52,6% constantemente ansiosos ou nervosos ²³. A pesquisa realizada por outro estudo a respeito do sono da população, constatou também que este está sendo alterado, visto que, 67% das pessoas relataram alterações nas horas de sono. 63,4% entrevistados expressaram mudança no padrão de sono; 61,6% sentiram inquietação, tensão ou nervosismo; 80,7% relataram sentimento de tristeza e preocupação em resultado da pandemia, a uma ampla e profunda gama de consequências psicossociais ²¹.

Outro ponto importante destacado é que devido isolamento social, houve uma prevalência dos altos índices de stress 60%, ansiedade 57,5% pelo medo, pelas expectativas negativas de futuro, pelas incertezas, e pela necessidade de adaptação a nova "vida", depressão 26% e pânico 14% ²⁴.

Sobre a percepção do estresse percebido 21,03% apresentaram estresse alto e 52,13% apresentaram percepção de estresse médio, considerando alto os valores do EEP-10 superior a 25. Tanto os homens quanto as mulheres sentiram o impacto emocional do distanciamento social. As mulheres apresentaram maior sensibilidade EEP-10 do que os homens na faixa de 18-20 anos foram encontrados uma média de valor 25 e maior valor de 33. De 21-30 anos a mediana de valor 25 e maior valor 40. Na faixa etária de 31-40 anos foi analisado mediana de 23 e valor máximo de 37. No sexo masculino na faixa etária de 18 à 20 anos foi encontrada mediana de valor 17 e valor máximo de 28. De 21 à 30 anos a média foi de 21 e valor máximo de 31. Na faixa de 31 à 40 anos a mediana foi de 21 e valor máximo de 35, não havendo muita diferença na faixa etária de 31 à 40 anos entre os sexos²⁵.

Foi observado poucos sinais sugestivos para quadros de ansiedade, estresse e sintomatologia depressiva entre os estudantes universitários avaliados, no período letivo de 2020.1. 34,5% tiveram a dificuldade para se acalmar na primeira semana; 33,3% disseram sentir a boca seca algumas vezes; 35,7% não conseguiram ter sentimentos positivos; 40,5%, teve dificuldade de tomar iniciativas; 45,2% não conseguiam relaxar; 38,1% sentiram-se tristes e abatidos; 39,3% demonstraram impaciência. Os baixos níveis de ansiedade, depressão e estresse dos estudantes pode estar associado ao fato de saberem que não fazem parte do grupo de risco e por serem alunos jovens, saudáveis e economicamente ativos²⁶.

A respeito saúde mental, em torno de 25% citou já ter recebido um diagnóstico de transtorno mental, expor-se com mais frequência a informações de número de infectados e mortes aumentaram em 62%, 42%10% chances para risco de transtornos mentais menores no contexto atual, as mulheres possuem quase três vezes mais chances de risco para transtornos²⁷.

Sobre o nível de atividade física durante a pandemia houve uma redução de antes para durante as medidas adotadas, para ser considerado ativo durante a pandemia está associado a ser ativo no período anterior, 59% dos participantes ativo diminuiram seu nível de atividade física durante a pandemia. Por outro lado, apenas 8,8% dos insuficientemente ativos tornaram-se ativos durante a adoção das medidas de distanciamento social. Ser considerável ativo na pandemia se mostrou associado ao sexo masculino, conviver em cidade da região metropolitana e não pertencer a um grupo de risco²⁸. Em um estudo afirmou que as mulheres na maioria das vezes possuem o melhor nível para a qualidade de vida, por serem mais ativas nas AF²⁹.

Dados encontrados em outro estudo, 11 participantes passaram a realizar atividade física após a pandemia, 36 deixaram de se exercitar e 21 continuaram sedentários. Antes da pandemia a população feminina era próxima de 59% e após as medidas preventivas diminuiu aproximadamente para 53%. Os homens eram de 48% realizavam AF o que veio a diminuir para 44%, uma queda de 10,26%³⁰. Ao contrário da pesquisa onde participaram 377 adultos, 37,1% dos homens relatam praticar atividade física de lazer na pandemia e apenas 16,9% das mulheres

relataram fazer alguma atividade física³¹. A renda mensal não influenciou nas AF dos participantes³⁰.

A atividade física durante a quarentena 14,8% dos participantes pratica um a dois dias na semana e 85,2% três dias ou mais na semana. Evidenciou que os homens têm 38% mais chance de fazer atividades físicas durante a quarentena comparado a mulheres. As pessoas que possuem um filho têm 35% menos chance de praticar atividades físicas. Morar sozinho, ou com os pais, morar com cônjuge, ou ainda com outro tipo de companhia reduzem, 62,0%, 48,0% e 62,0% a chance de fazer AF. Os indivíduos com escolaridade com nível superior completo têm 3,74 vezes mais chances de realizar atividade física do que comparado a pessoa com ensino fundamental incompleto³².

CONCLUSÃO

A pandemia da COVID-19 impactou em vários aspectos negativos na percepção da população, influenciou nos fatores econômicos, sociais, saúde, qualidade do sono, nível de estresse, atividade física, fatores ambientais, afetando psicologicamente e percebeu-se a insatisfação com bem-estar com a vida, devido às restrições da quarentena.

Os aspectos mais alterados demonstrados nos estudos foram a vulnerabilidade econômica, principalmente em famílias mais pobres com o nível de escolaridade incompleto, tem um impacto maior na pandemia da (COVID-19), apresentando consequências diretas sobre a qualidade de vida, no entanto afeta vários indivíduos de diversas classes sociais, um problema socioeconômico sério que predispõe a um fator de risco como sintomas psicológicos, frustrações para conseguir suprimentos básicos, água, roupa e alimentos.

A qualidade de vida se mostrou em um nível abaixo do esperado nos domínios social e meio ambiente, devido ao isolamento social, ao esgotamento profissional, às condições de moradia, lazer/recreação, saneamento básico, recursos financeiros, cuidados a saúde, oportunidade de adquirir novas informações. Houve uma percepção de piora da saúde pelos idosos durante a pandemia, verificou-se que aqueles que aderiram ao distanciamento social total se sentiram tristes com mais frequência, mais comum nas mulheres idosas que moram sozinhas e tiveram sentimentos de solidão com mais constância, além disso, idosos que residem só precisam de um suporte para adquirir alimentos e cuidados a saúde.

Quem está em isolamento social menciona ter medo da infecção ao vírus, se sentindo preocupado com a rotina modificada, impactando assim na qualidade de sono, aqueles que já possuíam algum problema de sono, foi agravado durante a pandemia, e outros tiveram o início devido à inquietação, nervosismo, preocupação, tristeza, sabemos que se informar diariamente das notícias sobre o número de mortalidade e infectados pela doença pode aumentar as chances de desenvolver algum transtorno mental.

Consequências psicossociais e psicológicas devido à prevalência de altos índices de estresse ao isolamento, ao convívio familiar durante a pandemia, ansiedade, depressão, causada pelo medo, incertezas do futuro, que podem persistir para além do período pandêmico. Tanto os homens quanto as mulheres sentiram o impacto psicossocial, porém as mulheres apresentaram maior sensibilidade ao estresse, devido a maior desordem emocional motivado pelo (COVID-19).

Sobrecarga de trabalho aumento do consumo de medicamentos para insônia, aumento da tensão e insatisfação as relações pessoais, em relação ao profissional da saúde. O isolamento social levou aos indivíduos adquirirem comportamentos sedentários, maior consumo de tabaco, álcool e outras substâncias, má alimentação, aumentando o consumo de alimentos ultraprocessados, para aliviar as emoções, tédio em confinamento.

Houve uma redução da atividade física, devido ao desafio de continuar ativo ser muito grande, obstáculos como academias, áreas de lazer e centros de convivências, praças estarem fechados, dados relevantes mostraram que pessoas com filhos, que moram sozinhos, menos escolarizados, tem menos chance de praticar alguma atividade física, sendo importante salientar que a diminuição da atividade física pode proporcionar a problemas cardiovasculares.

REFERÊNCIAS

- 1.ZHU N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. Um novo coronavírus de pacientes com pneumonia na China, 2019. *N Engl J Med.* 2020; 382 (8): 727–33. Citado em 20 de março de 2020.
- 2.FREITAS-JESUS, JV, Rodrigues, L. & Surita, FG A experiência de mulheres infectadas pelo COVID-19 durante a gravidez no Brasil: um protocolo de estudo qualitativo. *Reprod Health* 17, 108 (2020).
3. CLAIR, Ruta et al. Os efeitos do isolamento social no bem-estar e na satisfação com a vida durante a pandemia. *Comunicações em Ciências Humanas e Sociais*, v. 8, n. 1, pág. 1-6, 2021.
4. SOUZA, Alex Sandro Rolland; SOUZA, Gustavo Fonseca de Albuquerque; PRACIANO, Gabriella de Almeida Figueredo. Saúde mental da mulher na época do COVID-19. *Rev. Bras. Saude Mater. Infantil. Recife*, v. 20, n. 3, pág. 659-661, setembro de 2020. DOI 10.1590/1806-93042020000300001. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151938292020000300659&lng=en&nrm=iso. Acesso em 03 de abril de 2021.
- 5.ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE (OPAS) / OMS.Folha informativa:COVID-19 (doença causada pelo novo coronavírus).Atualizada em 03 de maio de 2020. Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875>. Acesso em 06 de abril de 2021.
- 6.SILVA, Marcos Vinicius Sousa et al. O impacto do isolamento social na qualidade de vida dos idosos durante a pandemia por COVID-19. *Enfermagem Brasil*, v. 19, n. 4, p. 34-41, 2020.

7. BARBOSA, Sônia Regina da Cal Seixas. Qualidade de vida. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, v.7, n.2, 2010. Disponível em:
<<http://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos/article/view/256/208>>. Acesso em; 06 abril.2021.
8. MALTA, Deborah Carvalho et al. A pandemia da COVID-19 e as mudanças no estilo de vida dos brasileiros adultos: um estudo transversal, 2020. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 29, p. e2020407, 2020. DOI 10.1590/s1679-49742020000400026. Disponível em:
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-96222020000400315. Acesso em: 07 abril.2021.
9. GARCÍA-ÁLVAREZ, Leticia et al. As mudanças no uso de álcool e tabaco serão observadas durante o bloqueio do COVID-19? Vícios, [SI], v. 32, n. 2 P. 85-89, abril 2020. ISSN 0214-4840. Disponível em:
<https://adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/1546/1119>. Acesso: 04 de maio. 2021.
10. CAMPBELL, J. P., & Turner, J. E. (2018). Debunking the Myth of Exercise-Induced Immune Suppression: Redefining the Impact of Exercise on Immunological Health Across the Lifespan. *Frontiers in immunology*, 9, 648. doi.org/10.3389/fimmu.2018.00648.
11. WU, Y., Ho, W., Huang, Y., Jin, D. Y., Li, S., Liu, S.L. et al. (2020). SARS-CoV-2 is an appropriate name for the new coronavirus. *Lancet*, 395(10228), 949-950.
12. CRUZ, Roberto Moraes et al. COVID-19: emergência e impactos na saúde e no trabalho. *Rev. Psicol., Organ.Trab., Brasília*, v.20, n.2, p. I-III, jun2020. Disponível em:
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-66572020000200001&lng=pt&nrm=iso. Acessos em 07 abril 2021.
<http://dx.doi.org/10.17652/rpot/2020.2.editorial>.
13. HUGHES, ME et al. (2004) 'Uma Escala Curta para Medir a Solidão em Grandes Pesquisas: Resultados de Dois Estudos de Base Populacional', *Pesquisa sobre Envelhecimento*, 26 (6), pp. 655-672. DOI: 10.1177 / 0164027504268574.
14. ALMEIDA, Milene de Oliveira; PORTUGAL, Thainá Magalhães; ASSIS, Thais Josy Castro Freire de. Gestantes e COVID-19: o isolamento como fator de impacto físico e psíquico. *Rev. Bras. Saúde Mater. Infantil. Recife*, v. 20, n. 2, pág. 599-602, junho de 2020. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-38292020000200599&lng=en&nrm=iso. Acesso em 05 de abril de 2021. Epub em 05 de agosto de 2020.
15. ALVARENGA, Grasiela Aparecida Coura Querobino. BRITO, Heitor Cardoso de. Covid-19: Atividade física antes X Atividade física no momento do isolamento social. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*. Ano 05, Ed. 08, Vol. 01, pp. 05-20. agosto de 2020.

- 16.FERNANDES, Marcos Henrique e ROCHA, Vera Maria da Impacto dos aspectos psicossociais do trabalho na qualidade de vida dos professores. *Revista Brasileira de Psiquiatria* [online]. 2009, v. 31, n. 1 [Acessado em 23 de novembro de 2021], pp. 15-20. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1516-44462009000100005>>. Acesso 20 de novembro. 2021.
- 17.ABELÃO VP, Tomasi E, Neves SF. Qualidade de vida e esgotamento profissional entre docentes da rede pública de Ensino Médio e Fundamental no Sul do Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*. 2011; 27:2401-8.
- 18.GRECO, Ana Luiza Righetto et al. Impacto da pandemia da COVID-19 na qualidade de vida, saúde e renda nas famílias com e sem risco socioeconômico: estudo transversal. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 4, p. e29410414094-e29410414094, 2021.
- 19.ROMERO, Dalia Elena et al. Idosos no contexto da pandemia da COVID-19 no Brasil: efeitos nas condições de saúde, renda e trabalho. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 37, p. e00216620, 2021.
- 20.CALIARI, Juliano de Souza et al. Qualidade de vida dos profissionais de enfermagem durante a pandemia de COVID-19. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 75, 2021.
- 21.BARROS, Marilisa Berti de Azevedo et al. Relato de tristeza/depressão, nervosismo/ansiedade e problemas de sono na população adulta brasileira durante a pandemia de COVID-19. *Epidemiologia e Serviços de Saúde* [online]. v. 29, n. 4 [Acessado 20 novembro 2021], e2020427. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1679-49742020000400018>>.
- 22.MALTA, Deborah Carvalho et al. A pandemia da COVID-19 e as mudanças no estilo de vida dos brasileiros adultos: um estudo transversal, 2020. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, v. 29, 2020.
- 23.BEZERRA, Anselmo César Vasconcelos et al. Fatores associados ao comportamento da população durante o isolamento social na pandemia de COVID-19. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, p. 2411-2421, 2020.
- 24.LIPP, Marilda Emmanuel Novaes; LIPP, Louis Mario Novaes. Stress e transtornos mentais durante a pandemia da COVID-19 no Brasil. *Boletim-Academia Paulista de Psicologia*, v. 40, n. 99, p. 180-191, 2020.
- 25.PINHEIRO, Gilson De Assis et al. Estresse percebido durante período de distanciamento social: diferenças entre sexo. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 3, n. 4, p. 10470-10486, 2020.
- 26.ROCHA, Monique Soares et al. Ansiedade, depressão e estresse em estudantes universitários durante a pandemia do COVID-19. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 8, p. 80959-80970, 2021.

27.DUARTE, Michael de Quadros et al. COVID-19 e os impactos na saúde mental: uma amostra do Rio Grande do Sul, Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, p. 3401-3411, 2020.

28.COSTA, Cícero Luciano Alves et al. Influência do distanciamento social no nível de atividade física durante a pandemia do COVID-19. *Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde*, v. 25, p. 1-6, 2020.

29.DE FREITAS Pedro Henrique Batista, PINTO Jeizziani Aparecida Ferreira, NUNES Fernanda Daniela Dornelas, E SOUZA Andreia Roberta Silva, MACHADO Richardson Miranda. Esquizofrenia refratária: qualidade de vida e fatores associados. *Acta Paulista de Enfermagem*, 29(1):60-8, 2016.

30.ALVARENGA, Grasiela Aparecida Coura Querobino. BRITO, Heitor Cardoso de. Covid-19: Atividade física antes X Atividade física no momento do isolamento social. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*. Ano 05, Ed. 08, Vol. 01, pp. 05-20. agosto de 2020.

31.RODRIGUES, Phillipe et al. Fatores associados a pratica de atividades físicas durante a pandemia da COVID-19 no estado do Rio de Janeiro, Brasil. *Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde*, v. 25, p. 1-9, 2020.

32.CROCHEMORE-SILVA, Inácio et al. Prática de atividade física em meio à pandemia da COVID-19: estudo de base populacional em cidade do sul do Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, p. 4249-4258, 2020.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)

Revista NovaFisio | Revista Científica de Fisioterapia de alto impacto com Qualis, ISSN, DOI

Grupo: **Fisio.app Fisio.market FisioBúzios**

Copyright © 2022